

测样咨询

3、*Sci Total Environ* 湘潭大学：污水处理应用中绿藻对有毒物质的转移和吸收养分中的作用

通讯作者：湘潭大学 葛飞

NMT 设备：环境污染物毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

人工智能自动化非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 NMT300-SIM）

EPS 的去除增加了 NH₄⁺ 的转移和吸收，但是 EPS 的存在笼罩了 NH₄⁺，有效地减弱了 CTAC (<0.5 mg/L) 对 NH₄⁺ 吸收的胁迫。认为其主要机理是浓度在 0.1 至 0.5 mg/L 的 CTAC 诱导 EPS 中的多糖和蛋白质增加，从而保护藻类的正常生理功能（包括细胞膜通透性和谷氨酰胺合成酶活性）免受 CTAC 的损害。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考